

ANÁLISE DO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EM PROFISSIONAIS EMERGENCISTAS EM UMA UNIDADE DO SAMU E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

ANALYSIS OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER IN EMERGENCY PROFESSIONALS IN A SAMU UNIT AND INTERVENTION STRATEGIES

Letícia Marinho Bispo¹, Carlos Eduardo Pereira Leão¹, Júlia Giacomini Bezerra¹, Rossana Vanessa Dantas De Almeida Marques²

¹ Discente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

² Docente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

E-mail: leticia.bispo@discente.ufma.br

Editor(a) Acadêmico(a): Mariana Marques da Silva

Received: 11/11/2022 / Review: 14/11/2022 / Accepted: 02/01/2023

Como citar este artigo: Bispo LM, Leão CEP, Bezerra JG, Marques RVDA. ANÁLISE DO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EM PROFISSIONAIS EMERGENCISTAS EM UMA UNIDADE DO SAMU E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO. RevICO. 2023; 23:e008. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562710>

Resumo:

Introdução: O transtorno de estresse pós-traumático é resultado de uma exposição única ou prolongada a um ou mais eventos estressores. Ao comparar a prevalência de TEPT na sociedade em geral (3%) com a dos profissionais emergencistas que são acometidos com esse transtorno, esse número sobe para 5 a 75%, demonstrando que essa população está mais suscetível a desenvolver quadros de reações disfuncionais intensas, já que estão frequentemente expostos a situações de risco. **Objetivo:** Analisar o TEPT em profissionais emergencistas no SAMU em Imperatriz/MA e as estratégias de intervenção que poderiam auxiliá-los. **Metodologia:** Foi realizado um estudo analítico e transversal de abordagem quantitativa, contemplando eventos potencialmente estressores associados às ocorrências as quais os profissionais são diariamente expostos com o intuito de analisar os fatores associados ao desenvolvimento de TEPT e as medidas de enfrentamento. **Resultados e Discussão:** A amostra foi composta por emergencistas com média de idade de 41 anos, sendo 58,3% do sexo masculino, além do tempo de atuação na área variando entre 3 meses e 22 anos, com média de 9,8 anos. Baseado na classificação do escore geral da IES - R, 46 entrevistados não possuíam sintomas compatíveis com os critérios indicativos de TEPT (76,7%), 4 profissionais apresentaram pontuação correspondente a um baixo risco (6,7%) e 10 profissionais apresentaram pontuação igual ou maior que o limiar para o indicativo de TEPT, o que confere alto risco (16,7%). **Conclusão:** Observou-se que ocorrências com óbito ou quase óbito e com pacientes psiquiátricos ou sob efeito de drogas/álcool são as mais frequentes, o que demonstra que a carga estressora é elevada. Ademais, o uso da estratégia do CISD poderia auxiliar os profissionais a enfrentarem o estresse, bem como melhoraria a performance individual e em equipe durante as ocorrências.

Descritores: Neurose Pós-Traumática, Emergência, Socialização.

INTRODUÇÃO

A história dos traumas psíquicos, no contexto médico e social em geral, foi de sucessivas descobertas e reconhecimento de sua importância. Desde o início da associação entre a psiquiatria e pessoas traumatizadas, decorreram-se debates acerca da etiologia traumática. Pierre Janet, psiquiatra francês, propôs que pessoas que vivenciaram “emoções veementes”, sofriam com o fato de suas mentes ficarem incapazes de atrelar as experiências traumáticas com esquemas cognitivos antecedentes. Paralelamente, Sigmund Freud, médico neurologista tcheco, devido aos quadros psiquiátricos decorrentes da Primeira Guerra Mundial, enfatizou a importância da intensidade dos estressores traumáticos, a ausência de estímulos verbais e motores para amainá-la, além do despreparo dos indivíduos nas estratégias de enfrentamento, assim, o organismo sendo incapaz de assimilar o vigor de tal estímulo, sofre com tempestades emocionais intensas. Em 1941, Abram Kardiner, ex-analisando de Freud, em sua obra “As Neuroses Traumáticas de Guerra”, considerou pela primeira vez o que seria o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e que os pacientes que sofriam de tal neurose desenvolviam permanente hipervigilância e se apresentavam sensíveis à possíveis ameaças. Após o período das Grandes Guerras, sobretudo o Holocausto, a área de síndromes traumáticas se desenvolveram, especialmente em relação ao tratamento, pois tornou-se evidente que o fenômeno de TEPT é mais amplo e inespecífico à guerra. (FORMIGOSA, 2022)

O transtorno de estresse pós-traumático é resultado de uma exposição única ou prolongada a um ou mais eventos traumáticos/estressores, que usualmente incluem ameaça à própria vida ou à de terceiros, violência, acidentes graves, ou a forma testemunhada dessas situações (EMYGDIO et al, 2019). Ao observar o contexto contemporâneo, percebe-se que há uma intensa agitação, na qual o estresse é algo rotineiro, ocorrendo em diversas pessoas todos os dias. O estresse é uma reação normal do organismo a situações que apresentem algum risco potencial ao indivíduo, nas quais o estado de alerta aumenta e o metabolismo da pessoa é ajustado para auxiliar no processo de fuga/luta. No entanto, esse estresse pode se tornar prejudicial, caso seja manifestado de forma demasiada, e ocasionar inúmeras patologias físicas e emocionais (MACHADO et al, 2022). São vários os sintomas relacionados a esse transtorno, sendo os principais os da tríade psicopatológica: sintomas de evitação, na qual o indivíduo evita estímulos associados ao evento traumático; intrusão ou revivência de memórias relacionadas ao evento; e hiperestimulação autonômica, que apresenta sintomas como disforia, sudorese e taquicardia. A partir disso, um estresse grave ou persistente, caso receba uma resposta inadequada do indivíduo, pode desencadear um transtorno, como o do estresse pós-traumático. (NASCIMENTO et al, 2022)

Diante da inquietude da modernidade, percebe-se que a prevalência de TEPT na população geral, segundo dados do Ministério da Saúde, aproxima-se de 3%. Porém quando comparamos esse número com os profissionais emergencistas que são acometidos com esse transtorno, essa porcentagem sobe para 5 a 75%, o que demonstra que essa população está mais suscetível a desenvolver quadros de reações disfuncionais intensas, já que estão frequentemente expostos a situações de risco (NASCIMENTO et al, 2022). Incidentes para os quais os profissionais emergencistas são chamados, são caracterizados como sendo de alto impacto emocional, envolvendo cenas violentas e graves ferimentos, ou seja, são intensamente estressores. Um estudo envolvendo policiais, que trabalham no campo e os que permanecem no escritório, além de profissionais que atuam na proteção às crianças, demonstrou que esses indivíduos além de relatarem um nível elevado de sintomas do TEPT também reportaram altos níveis de ansiedade subjetiva durante simulações de alta acuidade. Esses achados não são surpreendentes, uma vez que as simulações realizadas neste estudo reproduzem os eventos anteriormente vividos que desencadearam o TEPT nos profissionais entrevistados (REGHEHR et al, 2017). Apesar disso, muitos indivíduos com sinais de TEPT não possuem acompanhamento adequado de profissionais devido à ausência destes, além do estigma associado à doenças mentais. (KUHN et al, 2018)

O TEPT pode ser identificado conforme os parâmetros que estão estabelecidos no 5o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5). No qual se analisam: a presença de um evento estressor a nível de ocasionar o trauma, a presença de ao menos um sintoma relacionado ao TEPT, pelo menos um sintoma relacionado a revivência do trauma, no mínimo um sintoma relacionado a evitação, dois ou mais relacionados a alterações negativas de humor e hiperexcitabilidade, a manutenção dos sintomas por mais de um mês e dificuldades em levar a vida cotidiana, como socialização, são os fatores primordiais para a identificação do TEPT. (SOARES et al, 2021)

Tal diagnóstico é fundamental devido a prevalência de transtorno de estresse pós-traumático se alterar, em geral, de acordo com a sociedade analisada e o trauma sofrido, como em relação ao TEPT provocado pela pandemia da COVID-19. Arelado ao ambiente laboral estressante dos profissionais emergencistas, com as superlotações hospitalares, a carga horária extensa e a agilidade e assertividade exigidas, ansiedade, expectativa e medo são sintomas frequentes nessa população. Nessas situações, o maior desafio enfrentado é a superação da impotência e do desamparo, sendo necessária a capacidade de se adaptar às mudanças que possam ocorrer. (DOS ANJOS et al, 2020) Logo, nota-se que gerenciar esse estresse é primordial para os profissionais emergencistas realizarem suas funções com eficácia em potenciais situações traumáticas. Tal gerenciamento por vezes é feito com apoio religioso e familiar, suporte psicológico, prática esportiva, ingestão de bebidas alcoólicas, desvio de situações que recordem os eventos estressores, entre outros. (NASCIMENTO et al, 2021)

Além disso, existem ferramentas usadas para a intervenção precoce que possuem o objetivo de reduzir substancialmente o impacto que o momento traumático exerce no profissional emergencista, evitando, assim, que o quadro psicológico se agrave e desencadeiem transtornos diversos, como o TEPT. Nessa gama de métodos de enfrentamento, tem-se as medidas incluídas no Critical Incident Stress Management (CISM): a formação de preparação pré-crise; os procedimentos de gerenciamento de crise em larga escala; o defusing (desarmamento) e o debriefing psicológico (relato psicológico). (BRASIL, 2019) O debriefing possui diversas variações, dentre elas o modelo de Mitchell - Critical Incident Stress Debriefing (CISD) - criado em 1983 e a técnica de debriefing psicológico, mais reconhecida e utilizada no mundo. Essa técnica consiste em uma discussão sobre o evento estressor e “normalização” das reações psicológicas associadas, realizada geralmente em uma única sessão e em grupo com foco nas necessidades específicas dos trabalhadores em risco de exposição ao trauma de outra pessoa, ou seja, vítimas secundárias. Ademais, o modelo de Dyregrov é usado nos mais variados tipos de grupos, possui como foco as experiências imediatamente anteriores ao incidente crítico e busca reduzir os sentimentos de culpa que podem vir à tona. Por sua vez, o modelo de Raphael é menos direto que os de Mitchell e Dyregrov, além de ter como foco os acontecimentos anteriores ao evento traumático e encorajar os participantes a levarem em consideração os sentimentos dos outros participantes. Por fim, o modelo de múltiplos estressores (MSD) atua em eventos traumáticos a longo prazo, em especial os desastres, é adequado em situações que impliquem em acidentes e desastres nos quais a equipe de trabalho obteve múltiplos contatos. Esses procedimentos se fazem importantes por atender à demanda das organizações de manter a coesão e a moral na equipe. Os debriefings citados anteriormente são baseados nos pressupostos basilares dos processos básicos de intervenção em crise, sendo eles a intervenção precoce, a intervenção em proximidade física à manifestação aguda e a espera de que a vítima retornará ao seu estado funcional saudável após a intervenção, promovendo o processamento emocional daquele evento. (BRASIL, 2019).

Tendo em vista a prevalência dos sinais de transtorno de estresse pós-traumático em indivíduos que vivenciaram eventos estressores, considerando as situações presenciadas por profissionais emergencistas durante as ocorrências e os escassos estudos que contemplem essa população associando-a ao TEPT, o presente estudo visa analisar os princípios dessa neurose em profissionais emergencistas atuantes no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Imperatriz - MA, bem como as técnicas de enfrentamento do transtorno.

METODOLOGIA

Tratou-se de um estudo analítico e transversal de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada com profissionais emergencistas e contemplou eventos potencialmente estressores atrelados à emergência aos quais estão expostos, para fins de análise descritiva dos fatores associados ao desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático e as medidas de enfrentamento.

Participaram deste estudo 60 socorristas atuantes na unidade local do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Imperatriz - MA. Os dados foram coletados entre setembro e outubro de 2022 e contam com quatro grupos-alvo: condutores socorristas (17), técnicos em enfermagem (27), enfermeiros (10) e médicos (6) com quantidades equivalentes à composição das equipes da unidade.

A investigação de sinais de TEPT realizou-se pela aplicação de questionário com itens direcionados aos aspectos do transtorno. Adaptou-se o formulário norteador com os questionamentos a partir da Escala do Impacto do Evento - Revisada, IES-R, instrumento aplicado no rastreio de transtorno de estresse pós-traumático, na versão em língua portuguesa, que objetiva quantificar os sinais e sintomas de TEPT com base nos 7 dias que antecederam a entrevista considerando acontecimentos dos 3 meses anteriores. A escala é do tipo Likert desenvolvida para autoaplicação, composta por 22 itens com pontuações cumulativas que variam de 0, correspondente a “nenhum pouco”, e 4, correspondente a “sempre”. Tais itens abrangem questões relacionadas à comportamentos evitativos, episódios de memórias intrusivas e hiperestimulação relativas a sintomas de ansiedade. Os escores correspondem ao nível de risco de desenvolvimento de TEPT, sendo considerado sem risco pontuações entre 0 e 23, baixo risco pontuações que variam de 24 a 32 pontos e alto risco pontuações entre 33 e 88.

Concomitantemente à IES-R, aplicou-se um questionário sociodemográfico para obtenção das variáveis sexo, idade, grau de escolaridade, cargo exercido, tempo e locais de atuação na emergência, acompanhado do TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que visa o esclarecimento e proteção do sujeito da pesquisa. Além disso, questionou-se sobre os fatores relacionados ao transtorno de estresse pós-traumático e métodos de intervenção utilizados pelos emergencistas para lidar com o estresse devido à vivência em situações potencialmente estressoras, estratégias de intervenção para auxiliar no enfrentamento do estresse, como o CISD, e a forma como estas influenciam na performance individual e em equipe durante as ocorrências.

Todas as variáveis foram organizadas em planilha no Excel e, posteriormente, utilizou-se o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences ou Pacote Estatístico para as Ciências Sociais) - software aplicativo do tipo científico - para a tabulação e análise estatística dos dados obtidos.

Os riscos aos quais estavam expostos os participantes que concordaram em contribuir com a pesquisa consistiram em reviver experiências desagradáveis presenciadas em situações potencialmente traumáticas com perguntas que exigiam uma reflexão sobre os fatos ocorridos, portanto foi considerada uma situação de risco mínimo. Dentre os benefícios, pode-se citar que os sujeitos submetidos ao questionário contribuíram para o desenvolvimento de um estudo que poderá ajudá-los futuramente com a implantação de estratégias de intervenção para lidar com o TEPT.

RESULTADOS

A amostra obtida neste estudo foi composta por profissionais emergencistas tendo eles idade mínima de 23 anos e máxima de 67 anos, com média de idade de 41 anos ($\pm 8,15$), sendo 58,3% do sexo masculino (Tabela 1). Em relação ao tempo de atuação na área, a amostra variou entre 3 meses e 22 anos com média de 9,8 anos ($\pm 5,89$) e predomínio de profissionais

acima da média (53,4%) de experiência (Tabela 2). Além disso, 66,7% dos entrevistados alegaram possuir ensino superior completo.

Tabela 1. Frequência numérica e percentual dos entrevistados conforme o sexo.

Variáveis	n	%
Sexo		
Masculino	35	58,3
Feminino	25	41,7

Tabela 2. Frequência numérica e percentual dos entrevistados conforme o tempo de atuação.

Variáveis	n	%
Tempo de atuação (em anos)		
Menor que 9,8	31	51,7
Maior que 9,8	29	48,3

Baseado na classificação do escore geral da IES - R, 46 entrevistados não possuíam sintomas compatíveis com os critérios indicativos de TEPT (76,7%); 4 profissionais apresentaram pontuação correspondente a um baixo risco (6,7%); e 10 profissionais apresentaram pontuação igual ou maior que o limiar para o indicativo de TEPT, o que confere alto risco (16,7%).

Ao realizar a análise dos dados obtidos, percebe-se que não há uma relação entre as pontuações dos escores e o tempo de atuação dos profissionais emergencistas, uma vez que dentre os 10 entrevistados que possuíam alto risco para TEPT (entre 33 e 88), 4 trabalhavam na área a um tempo inferior a 9,8 anos e 6 atuavam no setor a mais de 9,8 anos, ou seja, uma diferença de apenas 4,4% (Tabela 3).

Tabela 3. Associação entre média de atuação na emergência e escores da IES-R.

Variáveis	Tempo de atuação				Total	
	Abaixo média		Acima média		n	%
Escore	n	%	n	%		
0 a 23 (sem risco)	24	40	22	36,6	46	76,6
24 a 32 (baixo risco)	3	5	1	1,6	4	9
33 a 88 (alto risco)	4	6,6	6	10	10	16,6

Além disso, segundo os escores da IES-R, 25,6% dos entrevistados apresentaram sintomas e sinais que podem estar relacionados ao desenvolvimento de TEPT. (Tabela 4) Por sua vez, não foi percebida uma associação significativa entre o sexo do entrevistado e a pontuação resultante ($p = 0,383$). A frequência de um escore mais elevado nas mulheres emergencistas em comparação com os do sexo masculino é irrelevante, possuindo uma diferença percentual de somente 4,4.

Tabela 4. Associação entre sexo dos entrevistados e escores da IES-R.

Variáveis	Sexo				Total		p-valor
	Masculino		Feminino		n	%	
Escore	n	%	n	%	n	%	
0 a 23 (sem risco)	29	48,3	17	28,3	46	76,6	
24 a 32 (baixo risco)	2	3,3	2	3,3	4	9	0,383
33 a 88 (alto risco)	4	6,6	6	10	10	16,6	

Em relação aos métodos de enfrentamento adotados para lidar com o estresse inerente à profissão emergencista, nota-se que 40% daqueles que obtiveram uma pontuação de 0 a 23, sem risco de TEPT, no IES - R adotavam uma postura de “encarar a situação”, já os que obtiveram escores de 24 a 88, correspondente a níveis de risco, na escala, correspondem a 6,6%, ou seja, lidavam com o problema de forma assertiva. Na sequência, a prática esportiva

mostrou-se um método presente na rotina de alguns emergencistas, somando 11,6% dentre os que obtiveram escores menores que 24 e 6,6% dentre os que obtiveram escores igual ou superior a 24 (Tabela 5). Dentre os outros métodos de enfrentamento, destaca-se o afastamento e evitação das situações potencialmente traumáticas, a reavaliação destas situações, leitura de livros, bloqueio de mente, apoio familiar, religioso e de amigos, dissociação da vida profissional e pessoal e encarar as situações como destino.

Tabela 5. Associação entre métodos de enfrentamento e escores da IES-R.

Variáveis	Escore IES - R				Total	
	0 a 23		24 a 88		n	%
Método	n	%	n	%	n	%
Encarar a situação	24	40	4	6,6	28	46,6
Prática de esportes	7	11,6	4	6,6	11	18,2
Ambas as estratégias	1	1,6	2	3,3	3	4,9
Outros	14	23,3	4	6,6	18	29,9

Ademais, percebe-se que, uma vez questionados sobre o CISD, 75% responderam que auxiliaria no enfrentamento do estresse e na melhora do seu desempenho individual durante as ocorrências (Tabela 6), enquanto 83,3% disseram que essa estratégia melhoraria o trabalho em equipe durante as ocorrências (Tabela 7).

Tabela 6. Associação do uso da técnica CISD e o aperfeiçoamento individual nas ocorrências.

Variáveis	n	%
Sim	45	75
Talvez	14	23,3
Não	1	1,7

Tabela 7. Associação do uso da técnica CISD e o aperfeiçoamento do trabalho em equipe.

Variáveis	n	%
Sim	50	83,3
Talvez	9	15
Não	1	1,7

DISCUSSÕES

Este estudo analisou os sinais de desenvolvimento de TEPT em emergencistas e sua relação com os eventos potencialmente estressores vivenciados por esse público. As ocorrências traumáticas estiveram associadas com o desenvolvimento dos riscos de TEPT nesses profissionais tendo em vista a recorrência de exposição destes à situações estressoras. (CARMASSI et al, 2020) Condições como o tipo das ocorrências e tempo de atuação estiveram relacionadas com o risco de desenvolvimento de TEPT nesses emergencistas. Dessa forma, este estudo pode acrescentar no acervo das literaturas sobre a exposição de profissionais da emergência a episódios traumáticos. Porém tais relações com ocorrências e dificuldades atreladas ao TEPT podem apresentar limitações tendo em vista a exigência de memória dos participantes no período de 3 meses anteriores à pesquisa.

Nota-se a maioria de sexo masculino dentre os profissionais emergencistas entrevistados, tendo em vista que o arranjo das equipes atuantes do SAMU de Imperatriz são compostas, em sua maioria, por homens. Tal predomínio masculino difere do estudo espanhol e italiano realizado com emergencistas onde a representação feminina se mostrou maior. (CARMASSI et al, 2018; CRUZ et al, 2019)

A média de idade obtida mostra-se semelhante à achada no estudo com emergencistas da saúde, incluindo do SAMU, e segurança pública do Rio Grande do Norte onde a média foi de 42,9. (NASCIMENTO et al, 2022) Não foram encontrados estudos que relacionassem TEPT apenas com profissionais atuantes em unidades móveis de urgência, fato este que limita a associação desta amostra sem o vínculo com indivíduos com outras ocupações.

Ademais, quando considera-se a IES-R é possível observar a presença de sinais de TEPT em uma margem convergente à dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde a faixa de prevalência de tal transtorno em emergencistas varia de 5 a 75% (BRASIL, 2019) Quanto ao tempo de atuação, observou-se que não há uma relação significativa entre o período atuante na emergência e o aparecimento de sinais de TEPT. Tal exposição difere de estudo que objetivou a análise de transtorno traumático secundário em emergencistas, ao qual expôs que quanto maior o tempo de atuação, maiores os níveis de sintomas. (GREINACHER et al, 2019) Acredita-se que tal divergência se dá, sobretudo, pelo pequeno número amostral do presente estudo quando comparado ao citado anteriormente.

Em relação à associação das ocorrências e os sintomas de TEPT, as situações que envolvem morte ou quase morte e pacientes psiquiátricos ou que estão sob efeito de drogas são mais prevalentes; dado que não se assemelha com o estudo potiguar onde a prevalência está associada à situações testemunhadas e vivenciadas; elementos estes convergentes com estudo de revisão americano com emergencistas. (NASCIMENTO et al, 2022; PETRIE et al, 2018)

Quanto às estratégias de intervenção, observou-se que a prática esportiva e o enfrentamento da situação predominaram entre os entrevistados, porém não foi encontrada nenhuma associação dentre as diferentes estratégias de intervenção precoce e sinais principiantes de TEPT nesses profissionais. Essas estratégias estão em parcial conformidade aos achados em estudo, realizado na Espanha com 235 profissionais de enfermagem e médicos que possuíam experiência na emergência, em que métodos de enfrentamento focados no problema - planejar, enfrentar e encarar a situação - e na emoção - busca de apoio emocional, reinterpretação positiva, negação, aceitação, religião e humor - prevaleceram. (CRUZ et al, 2019)

A técnica de debriefing psicológico, Critical Incident Stress Debriefing (CISD) - apresentada conjuntamente ao questionário aos entrevistados, foi vista positivamente pelos profissionais que alegaram que tal técnica poderia, se implantada, auxiliar no desempenho individual e em equipe durante as ocorrências. Até o desfecho deste estudo, não foram encontradas relações literárias do CISD com profissionais atuantes na emergência. Contudo, uma revisão sistemática de literaturas interpretáveis acerca do debriefing psicológico, aponta que tal técnica não se mostrou efetiva quanto à intervenção do desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático quando aplicados imediatamente após a exposição ao evento com potencial estressor, sobretudo se aplicada na modalidade individual. Porém tal perspectiva não está bem explanada na literatura.

Diante disso, com a não elucidação quanto ao impacto do uso da técnica CISD e o desenvolvimento de sinais de TEPT, sobretudo pelo não estabelecimento desse método no SAMU de Imperatriz e por escassos estudos com esta relação, hipotetiza-se que, se bem implantada e com treinamento dos profissionais de maneira adequada, a técnica poderia reduzir os sinais precedentes de TEPT, tendo em vista a aceitação da técnica pela maioria dos entrevistados.

As limitações existentes no presente trabalho são relativas à disponibilidade dos profissionais durante o plantão para realização do questionário. Embora tenha atingido a maioria dos profissionais emergencistas do SAMU, a dificuldade dos pesquisadores em abranger diferentes escalas dos plantonistas também foi um fator limitante, pois houve a necessidade de elaboração de formulário eletrônico para incluir profissionais que não estavam de plantão nos dias da aplicação do questionário presencial.

Além disso, acredita-se que pela extensão dos itens abordados no formulário de questionário, alguns entrevistados banalizaram tópicos importantes na associação dos sintomas com o TEPT.

CONCLUSÃO

O perfil sociodemográfico dos emergencistas entrevistados que possuem aspectos indicativos para TEPT não está relacionado com o tempo de atuação dos profissionais na área de emergência e também não possui conexão direta com a idade. Os eventos traumáticos mais frequentes vivenciados pelos profissionais emergencistas são ocorrências com óbito ou quase óbito e ocorrência com pacientes psiquiátricos ou sob efeito de drogas e/ou álcool, fato esse que demonstra que a carga estressora é elevada e, tal situação, leva ao desgaste ao longo de sua rotina de trabalho.

As técnicas de intervenção precoce para transtorno de estresse pós-traumático podem auxiliar esses profissionais, visto que maior parte dos entrevistados responderam que a utilização da estratégia do CISD auxiliaria o profissional no enfrentamento do estresse após uma situação traumática e melhoraria sua performance individual e em equipe durante as ocorrências, possibilitando que os emergencistas compartilhem entre si as experiências vivenciadas nos atendimentos e, assim, sensibilizem-se conjuntamente.

SUPORTE FINANCEIRO

Não houve suporte financeiro.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declaram não ter conflitos de interesse.

ABSTRACT

Introduction: Post-traumatic stress disorder is the result of a single or prolonged exposure to one or more stressful events. When comparing the prevalence of PTSD in society in general (3%) with that of emergency professionals who are affected with this disorder, this number rises to 5 to 75%, demonstrating that this population is more susceptible to developing severe dysfunctional reactions, as they are often exposed to risky situations; **Objective:** To analyze PTSD in emergency health professionals in Imperatriz/MA and the intervention strategies that could help them; **Methodology:** An analytical and cross-sectional study with a quantitative approach was carried out, contemplating potentially stressful events associated with the event to which professionals were exposed, in order to analyze the factors associated with the development of PTSD and the coping measures; **Results and Discussion:** The sample consisted of emergency physicians with a mean age of 41 years, 58.3% of whom were male, in addition to the time working in the area ranging from 3 months to 22 years, with an average of 9.8 years. Based on the classification of the general score of the IES - R, 46 respondents did not have symptoms compatible with the criteria indicative of PTSD (76.7%), 4 professionals had a score corresponding to a low risk (6.7%) and 10 professionals had a score equal to or greater than the threshold for PTSD, which confers high risk (16.7%); **Conclusion:** It was observed that occurrences with death or near death and with psychiatric patients or under the influence of drugs/alcohol are the most frequent, which demonstrates that the stressor load is high. In addition, the use of the CISD strategy could help professionals to cope with stress, as well as improve individual and team performance during occurrences.

Keywords: Post-Traumatic Neurosis; Emergency; Socialization.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Caderno técnico de tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Brasília (DF): Ministério da Justiça e Segurança Pública; 2019.
2. CARMASSI, Claudia; GESI, Camila; CORSI, Martina; CREMONE, Ivan M.; BERTELLONI, Carlo A.; MASSIMETTI, Enrico; OLIVEIRA, Maria Cristina; CONVERSANO, Ciro; SANTINI, Massimo; DELL'OSSO, Liliana. Exploring PTSD in emergency operators of a major University Hospital in Italy: a preliminary report on the role of gender, age, and education. *Ann Gen Psychiatry*, v. 17, p. 3, 2018.
3. CARMASSI, Claudia; BERTELLONI, Carlos Antonio; AVELLA, Maria Teresa; CREMONE, Ivan M.; MASSIMETTI, Enrico; CORSI, Martina; DELL'OSSO, Liliana. PTSD and Burnout are Related to Lifetime Mood Spectrum in Emergency Healthcare Operator. *Clin Pract Epidemiol Ment Health*. 2020.
4. CRUZ, Silvia Portero de la; CRUZ, Jesús Cebrino; CABRERA, Javier Herruzo; ABELLÁN, Manuel Vaquero. Fatores relacionados à probabilidade de sofrer problemas de saúde mental em profissionais de emergência. *Revista Latino-Americana de Enfermagem [online]*. v. 27, 2019.
5. DOS ANJOS, Karla Ferraz; SANTOS, Vanessa Cruz. Transtorno de Estresse Pós-traumático no Contexto da COVID-19. *Revista Brasileira de Saúde Funcional*, v. 11, n. 1, p. 6-6, 2020.
6. EMYGDIO, Nathalia Balloni; FUSO, Simone Freitas; MOZZAMBANI, Adriana Cristine Fonseca; ACEDO, Natália Alves; RODRIGUES, Camila Cruz; MELLO, Marcelo Feijó. Efeitos do transtorno de estresse pós-traumático na memória. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 39, 2019.
7. FORMIGOSA, Flávio Breno Cruz. É permitido esquecer! Nietzsche e a clínica fenomenológico-existencial. 2022. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) - Instituto de Psicologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
8. GREINACHER, Anja; DEREZZA-GREVEN, Cassandra; HERZOG, Wolfgang; NIKENDEL, Christoph. Secondary traumatization in first responders: a systematic review, *European Journal of Psychotraumatology*, 2019; 10:1, 1562840
9. KUHN, Erick; MEER, Christianne van der; OWEN, Jason E; HOFFMAN, Julia E; CASH, Richard; CARRESE, Pasqualina; OLF, Miranda; BAKKER, Anne; SCHELLONG, Julia; LORENZ, Patrick; SCHOPP Matthias; RAU, Heinrich; WEIDNER, Kerstin; ARNBERG, Filip K; CERNVALL, Martin; IVERSEN, Thomas. PTSD Coach around the world. *Mhealth*. 2018.
10. MACHADO, Clarissa Ferrarez Alcon; DE SIQUEIRA, Emílio Conceição. Uma abordagem geral do Transtorno de Estresse Pós-Traumático: revisão de literatura. *Revista Eletrônica Acervo Médico*, v. 18, p. e10939-e10939, 2022.

